

О.А. Ярова,

Доцент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь,
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Ю.В. Чорняк

Студентка 1-го курсу магістратури спеціальності “Статистика”
Львівський національний університет імені Івана Франка

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНДЕКСУ СПОЖИВЧИХ ЦІН УКРАЇНИ

У даній роботі розглядаються індекси споживчих цін в Україні. Метою роботи є проведення статистичного аналізу динаміки індексів споживчих цін для оцінки рівня інфляції, зміни цін на товари та послуги, а також визначення основних факторів, що впливають на ці процеси.

Порівняємо індекси споживчих цін на продукти харчування. Проведемо критерій Фрідмана.

Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance (порівняння цін на продукти)					
ANOVA Chi Sqr. (N = 12, df = 5) = 60,00000 p = ,00000					
Coeff. of Concordance = 1,0000 Aver. rank r = 1,0000					
Variable	Average Rank	Sum of Ranks	Mean	Std.Dev.	
М'ясо	4,000000	48,00000	139461,5	2333,860	
Ковбаси	3,000000	36,00000	124947,9	5343,363	
Хліб	2,000000	24,00000	41579,3	1913,536	
Борошно	1,000000	12,00000	7239,9	752,616	
Горілка	6,000000	72,00000	798635,2	7847,711	
Пиво	5,000000	60,00000	302292,4	4691,031	

p-значення близьке до нуля, тому дані статистично відрізняються.
Побудуємо графік:

На рисунку бачимо що найвищі індекси цін є у пива і горілки, порівняємо їх за допомогою критерію Вілкоксона:

Wilcoxon Matched Pairs Test (порівняння цін на продукти)				
Marked tests are significant at p < .05000				
Pair of Variables	Valid N	T	Z	p-level
Горілка & Пиво	12	0,00	3,059412	0,002218

Бачимо, що значення статистично відрізняються. Побудуємо графік:

Порівняємо також хліб і м'ясо за критерієм Вілкоксона:

Wilcoxon Matched Pairs Test (порівняння цін на продукти)				
Marked tests are significant at p < .05000				
Pair of Variables	Valid N	T	Z	p-level
М'ясо & Хліб	12	0,00	3,059412	0,002218

Значення також статистично відрізняються.

Методом часових рядів ARIMA спрогнозовано індекси споживчих цін у відсоткових/базисних пунктах на наступні періоди.

Хліб

М'ясо

Горілка

Методом часових рядів ARIMA спрогнозовано індекси споживчих цін (%) на наступні періоди. Прогнозоване значення індексу споживчих цін для хліба становить 44558,73, для м'яса – 144152,3, а для горілки – 798425 (відносно базисного періоду)

Список літератури

1. <https://www.ukrstat.gov.ua/>
2. Герич М.С., Синявська О.О. Математична статистика: навч. посібник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2021, 146 с.

3. Ярова О.А. Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики: Навчальний посібник. – Київ: Прінтту, 2026, 88 с.

І.О. Деменко,

Post-graduate student of the Laboratory of Problems of Applied Informatics

Д.І. Симонов

PhD, Head of the Laboratory of Problems of Applied Informatics

V. M. Glushkov Institute of Cybernetics of the National Academy of Sciences of
Ukraine

STATISTICAL MODELING AND RESOURCE OPTIMIZATION IN MULTI-AGENT INFORMATION SYSTEMS

Modern information systems operate under increasing complexity of digital processes, growing data volumes, and higher requirements for processing speed. Distributed environments, intelligent digital platforms, decision support systems, and real-time services require efficient use of computational and information resources. Under these conditions, resource optimization in multi-agent information systems becomes especially relevant, since agents autonomously perform operations, interact with one another, and adapt their behavior to the current state of the environment. Similar issues of bottlenecks, resource limitations, and information flow optimization are considered in studies on data-flow models and complex information systems [1-2].

Multi-agent approaches enable parallel execution of operations, increase system scalability, and accelerate the achievement of target states. However, without effective coordination, agents may duplicate actions, distribute workload unevenly, and consume excessive resources. This reduces overall productivity and complicates system functioning under uncertainty. Therefore, the development of statistical models for analyzing agent behavior, evaluating coordination mechanisms, and determining rational modes of resource use is an important scientific task. The relevance of such modeling is also confirmed by studies on multi-component dynamic systems and stochastic resource allocation problems [3; 4].

A multi-agent information system can be considered as a stochastic dynamic environment in which agents perform operations, move between states, and use shared resources. State changes are probabilistic and depend on both local agent actions and interaction mechanisms. Within this approach, statistical modeling aims to determine coordination strategies that reduce duplication, improve resource efficiency, and increase the integral effectiveness of the system. This problem is